

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматқуллович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVOID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoir, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoir, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
 CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCellosIS
 IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
 INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
 LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
 BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
 FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
 ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
 THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
 NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
 ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
 ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
 GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК 616.728.2-007.17-021

АКХТАМОВ Azam

PhD, Docent

АКХТАМОВ Azim Azamovich

PhD

Samarkand State Medical University

THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS

For citation: Axtamov A'zam, Axtamov Azim, The role of breastfeeding newborns. // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.346-353

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13710280>

ABSTRACT

Breastfeeding is the foundation of children's health and has numerous benefits for the health of mother and child. Increasing the prevalence and duration of breastfeeding is one of the priorities of the pediatric community, supported at the state level. The active promotion of mixtures for the organization of artificial feeding undoubtedly has a negative impact on the prevalence of breastfeeding. In addition, the article analyzes modern recommendations related to the effect of complementary foods and the timing of their introduction on the child's health.

Keywords: breastfeeding, prevalence, complementary foods, complementary foods, infants.

АХТАМОВ Аъзам

К.м.н., доцент

АХТАМОВ Азим Аъзамович

PhD

Самаркандский Государственный медицинский университет

РОЛЬ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

АННОТАЦИЯ

Грудное вскармливание является основой здоровья детей и имеет многочисленные преимущества для здоровья матери и ребенка. Увеличение распространенности и продолжительности грудного вскармливания - одна из приоритетных задач педиатрического сообщества, поддерживаемая на государственном уровне. Активное продвижение смесей для организации искусственного вскармливания, несомненно, оказывает негативное влияние на показатели распространенности грудного вскармливания. Кроме того, в статье анализированы современные рекомендации связанных с влиянием продуктов введения прикорма и сроков их введения на здоровье ребенка.

Ключевые слова: грудное вскармливание, распространенность, прикорм, продукты прикорма, младенцы.

AHTAMOV A'zam

T.f.n., dotsent

AHTAMOV Azim A'zamovich

PhD

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

CHAQALOQLARNI KO'KRAK SUTI BILAN OZIQLANTIRISHNING AHAMIYATI

ANNOTYATSIYA

Ko'krak suti bilan oziqlantirish bolalar salomatligining asosi bo'lib ona va bola salomatligi uchun ko'plab afzalliklarga ega. Ko'krak suti bilan oziqlantirish muddatini uzaytirish va ommaviylashtirish bolalar salomatligi to'g'risida davlat miqiyosida qo'llab quvvatlanayotgan asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Sun'iy oziqlantirish maqsadida turli masallqlarni taklif etish ko'krak suti bilan oziqlantirishni keng ommaviylashtirish ko'satkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, maqolada qo'shimcha oziqlantirish masallqlarini bola salomatligi uchun qo'llash muddatlari va ta'siri to'g'risidagi zamonaviy tavsiyanomalar ham tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ko'krak suti bilan oziqlantirish, ommaviylashuvi, qo'shimcha ovqatlantirish mahsulotlari, chaqaloqlar

Dolzarbli. Yangi farzand tug'ilishi oilada nafaqat katta quvonch balki katta ma'suliyat ham keltiradi. Ayniqsa birinchi 1000 kun: homiladorlik davridan 3 yoshga kirguncha to'laqonli to'g'ri ovqatlantirish bolani jismoniy va aqliy jihatdan etuk rivojlanishini ta'minlab hayotining keyingi davrlarida sog'lom rivojlanishini ta'minlaydi [6,8].

Ko'krak yoshida bolalarni oziqlantirishning oldin standarti ko'krak suti hisoblanadi. Ko'krak sutiga nisbatan "Liquid gold" – suyuq oltin deb bejiz ta'kidlanmagan [3,14].

Shuning uchun bolalarni tejamli ovqatlantirishni tashkil etish ijtimoiy omillardan biri bo'lib ontogenezning barcha davrlarida inson salomatligini saqlashning asosiy elementlaridan biri hisoblanadi.

Butun dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti bolalarni ko'krak suti bilan oziqlantirishni asosiy vazifalardan hisoblab bolalarni birinchi 6 oyligida kamida 50% ko'krak suti bilan ta'minlash zarurligini ta'kidlaydi. Barcha mamlakatlarda 6 oylikkacha bo'lgan bolalarning 50% ni faqat ko'krak suti bilan oziqlantirishga erishish davlat miqiyosidagi asosiy muammolardan biri hisoblanadi.

Ko'krak sutining ahamiyati. Ko'krak suti oziqlanishning eng samarali funksional tizimi bo'lib nafaqat bolaning jismoniy va aqliy jihatdan rivojlanishini ta'minlaydi, balki butun hayoti davomida uning salomatligini oldindan belgilab beradi. Ilmiy tadqiqot tekshiruvlarda ko'krak sutining nafaqat bola uchun balki ona uchun ham jozibali serqirra xususiyatlari aniqlangan. Ko'krak sutining bunday xususiyatlari: immunkomponentlar, mikro-RNK, bakteriya va viruslar, sitokinlar, oligoglikozidlar, fermentlar va biologik faol peptidlar mavjudligi bilan harakterlanadi. Chaqaloqni tug'ilgandan birinchi soatdan 3 oyligiga qadar faqat ko'krak suti bilan to'laqonli oziqlantirish ularni yuqumli kasalliklar bilan kasallanish ulushini keskin kamaytirish xususiyatiga ega [2,15,16].

Tadqiqotlar nekrozlatuvchi enterokolitning rivojlanish xavfi sun'iy oziqlanadigan bolalarga nisbatan 77% kam kuzatiladi (15,17). Ko'krak suti bilan oziqlantirish metabolik va immun dasturlash jarayoniga ham ijobiy ta'sir ko'rsatib yuqumli bo'lmagan kasalliklarni oldini olishda muhim ahamiyatga ega (Johnston Worid). Shuningdek, 2- tip diabetni rivojlanish xavfini kamaytirishda, agar mavjud bo'lsa emizuvchi onalarda glikemiyani nazorat qilishni yaxshilash imkoniyatini beradi [10,15,19].

Ko'krak sutining nekrozlatuvchi enterokolit ulushini kamaytirishda, semirishga qarshi va unga bog'lik metabolik jarayonlarga hamda ko'krak bezi saratoniga qarshi ta'siri uning epigenetik ta'sir etish xususiyati bilan harakterlanadi. Ko'krak suti DNK ning nukleotidli o'zgarishlarning

tartibli jarayoniga ta'sir etmasdan irsiy kasallikka moyil bo'lgan onalarda irsiy kasallik fenotipini o'zgartirib kasallikning rivojlanish va klinik namoyon bo'lish ulushini kamaytiradi [2,11,18].

Ko'krak suti bilan oziqlatirishning dunyo miqiyosidagi holati Ilmiy manbalarni taxlil qilish shuni ko'rsatmoqdaki shifokorlar aksariyat hollarda ko'krak suti bilan oziqlantirishni etarli darajada taqdirlamaydilar yoki mazkur yo'nalishda maxsus tayyorgarlikdan o'tmaganlar. Ko'pgina mamlakatlar qonunchiligida onalik va bolalikni himoya qilish yo'nalishida ma'lum muammolar mavjud bo'lib bolalar uchun sutli mahsulotlar ishlab chiqaruvchi kompaniyalar bozorda o'z mahsulotlarini keskin ravishda ko'paytirib joriy etishga harakat qilmoqdalar. YuNISEF ma'lumotlariga ko'ra 2022 yil dunyo miqiyosida bolalarning yarmidan kami (43%) hayotining birinchi kunidan ko'krak suti bilan oziqlanishgan [15,19]. Faqat har 10 tadan 4 nafar bola sun'iy ko'krak suti bilan oziqlanishgan bo'lib barcha bolalarning 41% birinchi olti oy davomida sun'iy ko'krak suti bilan oziqlanishgan. Milliy daromad yuqori bo'lgan mamlakatlarda ko'krak suti bilan oziqlantirish ko'rsatkichlari nisbatan eng past bo'lganligi kuzatilgan. Eng yuqori ko'rsatkichlar Ruandada (86,9%), Burundida (82,3%), Shri-Lankada (82%), Solomon Orollarida (76,2%), Vanuatuda (72,6%) [17,19]. Rossiya Federatsiyasida 3 oylikdan 6 oylikkacha bo'lgan bolalarda ko'krak suti bilan oziqlanadiganlar ulushi 44,4%ni, 6-12 oylik bolalar o'rtasida 40,3% ni tashkil etadi [5,10,12,15,19].

Ko'krak suti bilan oziqlantirishni keng ko'lamda hayotga tatbiq etish va tug'ruqxonalarda faoliyat ko'rsatayotgan xodimlar ish faoliyatini yaxshilash maqsadida "Ko'krak suti bilan oziqlantirishni himoya qilish, taqdirlash va qo'llab quvvatlash" prinsiplari Innochenti Deklaratsiyasida bayon etilgan (1990). Mazkur deklaratsiyani qo'llab-quvvatlash maqsadida 1991 yil Butun jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti "Bolaga xayrixoh shifoxona" (BXSh) tashabbusini e'lon qildi. Mazkur deklaratsiya va tashabbusga binoan har bir mamlakat 4 ta maqsadga erishish asosida ko'krak suti bilan oziqlantirishni himoya qilish va keng ko'lamda tatbiq etishga erishish zarur.

Mazkur maqsadlar: ko'krak suti bilan oziqlantirish muammolari bo'yicha zarur darajadagi koordinator (boshqaruvchi) tayinlash; VFHI (Baby-friendly Hospital) (ShBX) tashabbusini og'ishmay amalga oshirish; ko'krak sutini o'rnini oluvchi mahsulotlarni realizatsiya qilish bo'yicha Xalqaro talablarni va Butunjahon sog'liqni saqlash assambleyasini rezolyusiyalari- ga binoan amalga oshirish; bolalarini ko'krak suti bilan oziqlantirib mehnat qilayotgan onalar huquqlarini himoya qilish bo'yicha tegishli qonunlar ishlab chiqish. Har bir tug'ruqxona va chaqaloqlarni davolash muassasasi Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti va YuNISEF tomonidan ta'sis etilgan "Ko'krak suti bilan muvaffaqiyatli oziqlantirishda o'n qadam" ni amalga oshirish majburiyatini qabul qiladi (2018) va u quyidagilardan iborat:

1. a. Ko'krak sutini o'rnini oluvchi oziq moddalarni realizatsiya qilish bo'yicha Xalqaro marketing kodeksiga va Butunjahon sog'liqni saqlash assambleyasining tegishli qarorlariga rioya qilish;

b. Ko'krak suti bilan oziqlantirish amaliyoti bo'yicha siyosatni yozma ravishda ro'yxatga olib barcha tibbiyot xodimlariga ma'lumot sifatida etkazish;

s. Barcha ma'lumotlarni doimiy monitoring qilish va boshqaruv tizimini yaratish;

2. Barcha xodimlarda ko'krak suti bilan oziqlantirishni qo'llab-quvvatlash masalalari bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlarini ta'minlash;

3. Barcha homilador onalarni va ularning oila a'zolarini ko'krak suti bilan oziqlantirishning afzalliklari to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishtirish;

4. Onalarni bola tug'ilgandan tezroq uzluksiz "teri-teriga" kontakda, ya'ni emizdirish zarurati to'g'risida hamkorlikda faoliyat ko'rsatish;

5. Onalarga ko'krak suti bilan oziqlantirishni erta boshlab uzoq muddat saqlab qolish va kuzatiladigan qiyinchiliklarni bardamlik bilan engib o'tishga yordam berish;

6. Ko'krak suti bilan oziqlanishda bo'lgan chaqaloqlarga tibbiy tavsiyalar bo'lmaganda boshqa turdagi suyuqliklar va ovqat mahsulotlarini bermaslikni nazorat qilish;

7. Ona va uning yangi tug'ilgan chaqalog'ini 24 soat davomida birga bo'lishini amaliyotga joriy etish va uni ta'minlash;

8. Onalarni bola tovushit(yig'isi)ni o'z vaqtida farqlab eshitish va emizishga tayyor turishlarini qo'llab-quvvatlash;

9. Onalarni oziqlantirish uchun shisha va plastik idishlar va so'rg'ichlardan foydalanilganda ularning xavfi to'g'risida tushuntirish;

10. Tug'ruqxonadan chiqqandan so'ng ota-onalarga ko'krak suti bilan oziqlantirish muammolari to'g'risida o'z vaqtida qo'llab-quvvatlanishlari zarur. Hujjatlarda ko'rsatilishicha, tibbiy ko'rsatma bo'yicha bola va onani vaqtinchalik ajratish zarurati tug'ilganda onani ko'krak sutini sog'ib berish (laktatsiyani qo'llab quvvatlash uchun), qo'shimcha ovqatlantirish uchun piyola qoshiqcha bilan yoki so'rg'ichli shisha idishdan foydalanish tavsiya etiladi [8].

Xalqaro mehnat tashkiloti onalikni muhofaza qilish to'g'risidagi Konvensiya standartlarida homiladorlik va tug'ruqdan keyingi davrlarda 14 hafta muddatga maosh to'lanadigan ta'til berish va barcha davlatlarga ish joyini saqlab qolgan holda ko'krak suti bilan uzluksiz oziqlantirishni davom ettirish uchun 18 haftalik ta'til berishni tavsiya etadi. Holbuki bugungi kunda dunyoning 12 mamlakati homilador va ko'krak yoshdagi bolalik onalarga maosh to'lanadigan ta'til berishadi, xolos [13,15].

YuNISEFning oilaviy hayotga bag'ishlangan dasturiy hujjatlarida bolaning otasi va onasiga mehnat haqi saqlangan holda 6 oylik ta'til berishni, onasiga albatta ta'til 18 hafta bo'lishi zarurligi ta'kidlanadi. Barcha davlatlarga va tashkilotlarga kamida 9 oylik kombinatsiyalashtirilgan holda haq to'lanadigan ta'til berilishi tavsiya etiladi [19].

Ona suti bilan oziqlantirishni qo'llab-quvvatlash hamda go'daklar va kichik yoshdagi bolalar oziq-ovqat mahsulotlariga doir talablar to'g'risida mamlakatimizda 2019 yil 23 oktyabr O'RQ-574-sonli buyrug'i mavjud [1]. Ushbu Qonunning maqsadi ona suti bilan oziqlantirishni qo'llab-quvvatlash, shuningdek go'daklar va kichik yoshdagi bolalar oziq-ovqat mahsulotlariga doir belgilangan talablarga rioya etilishi sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Jumladan:

-homilador ayollar, emizikli onalar, go'daklar va kichik yoshdagi bolalarning ona suti bilan oziqlantirishga bo'lgan huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish;

-ona suti bilan oziqlantirishni qo'llab-quvvatlash va targ'ib qilish;

-sifatli va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash;

-go'dakni olti oygacha ovqatlantirishda boshqa taomdan yoki ichimlikdan, shu jumladan suvdan foydalanmasdan faqat ona suti bilan oziqlantirish va uni ikki va undan katta yoshgacha davom ettirish zarurligi to'g'risida;

- olti oylikdan boshlab bolalar uchun qo'shimcha oziq-ovqatning va qo'shimcha ovqat mahsulotlarining muhimligi to'g'risida;

- go'daklar va kichik yoshdagi bolalar uchun ona sutini o'rnini bosuvchi mahsulotlarni reklama qilishga yo'l qo'yilmaydi;

-olti oylikdan boshlab bolalar uchun qo'shimcha oziq-ovqatning va qo'shimcha ovqat mahsulotlarining muhimligi to'g'risida tushuntirishlar ta'kidlanadi.

Ko'krak sutini o'rnini oladigan oziq moddalar Xalqaro Kodeksi Butunjahon Sog'liqni saqlash Assambleyasi 1981 yil ko'krak sutini o'rnini oluvchi oziq moddalar (bo'tqalar) ning Xalqaro Kodeksi (Qoidalar to'plami)ni qabul qildi. Ona bolasini ko'krak suti bilan to'laqonli ta'minlay olmaganda bolalar uchun qo'shimcha ovqat mahsulotlari (bo'tqalar) ning va boshqa masalliqning hamda ularni tayyorlashning qonuniy bozori mavjud.

Qoidalar to'plami chaqaloqlarni xavfsiz va to'laqonli ovqatlanishini ta'minlash uchun ko'krak suti bilan oziqlantirishni himoyalash va tashviqot qilish bilan birga qo'shimcha ovqat mahsulotlaridan to'g'ri foydalanish usullarini joriy etishga qaratilgan.

Qoidalar to'plami Sog'liqni saqlash yo'nalishida xalqaro siyosat sifatida ishlab chiqilgan bo'lib ko'krak suti bilan oziqlantirishni qo'llab quvvatlashga yo'naltirilgan. Sun'iy bo'tqalarni reklama qilishni cheklash bilan birga bo'tqa idishlarini va so'rg'ichni reklamada ta'riflaydi. Lekin bolalarni ko'krak suti bilan oziqlantirish imkoniyati bo'lmaganda oziq ovqat mahsulotlarining eng xavfsiz va yaxshi variantlari bilan ovqatlantirishni ko'zda tutadi. Ko'krak sutini o'rnini oladigan bo'tqalar mahalliy bozorlarda bo'lishi kerak va ularni sotilishini qo'llab-quvvatlash mumkin emas.

Rossiyada ona sutini o'rnini oluvchi mahsulotlarni marketingi bo'yicha me'yoriy hujjatlar ishlab chiqilgan. Bolalar uchun mo'ljallangan ovqat mahsulotlari ona sutini o'rnini oladigan asosiy ovqat mahsuloti sifatida reklama qilinmasligi va albatta ona sutining afzalliklari qayd etilishi kerak.

Sog'liqni saqlash xodimlari homiladorlarga, chaqaloqlarning onasiga va ko'krak yoshdagi bolalari bor onalarga va ularning oila a'zolariga bolalar uchun mo'ljallangan sutli bo'tqalar namunasini in'om etmasliklari va hatto ma'lumot bermasliklari kerak. Bolalarning yoshiga nisbatan qo'shimcha ovqatlantirish faqat malakali mutaxassislar tomonidan tibbiy ko'rsatmalarga asosan tavsiya etiladi. Ona sutini o'rnini oladigan ovqat mahsulotlari sovg'a sifatida yoki tashkilotlar tomonidan arzonlashtirilgan narxlarda berilganda, qachon bolada ona sutini qabul qilishga nisbatan tibbiy qarshi ko'rsatmalar mavjud bo'lganda (onasida sil kasalligining ochiq formasi mavjud bo'lganda, bolaga mumkin bo'lmagan dori-darmonlar (sitostatiklar, gipotenziv va antibakterial preparatlar) ni onasi qabul qilayotgan bo'lganda) onasi og'ir holatda bo'lganda sun'iy bo'tqalar bilan oziqlantirish mumkin [7,19].

Qo'shimcha ovqatlantirish: muddatlari, mahsulotlar va ularning samaradorligi.

Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti chaqaloqlarni kamida olti oylikka to'lguncha sun'iy bo'tqalar bilan va shundan so'ng tabiiy qo'shimcha ovqatlantirishni tavsiya etadi [9]. Olti oylikkacha ko'krak suti bilan oziqlantirilgan bolalar o'rtasida to'rt oylikkacha tabiiy ovqatlantirilgan bolalarga nisbatan oshqozon-ichak kasalliklari ancha kam kuzatilgan. Ko'pgina mamlakatlarda tabiiy ovqatlantirish 4- va 6-oylardan boshlab tavsiya etiladi.

Shvesiya va Gollandiyalik mutaxassislarning fikricha 4- va 6- oylar oralig'ida bolalar sun'iy ko'krak sutini iste'mol qilganda "oz bo'lsada yangi ta'm beruvchi qo'shimchalar" qabul qiladilar. Lekin ular hech qachon ona sutini almashtira olmaydi [2].

Oshqozon – ichak yo'llari va siydik yo'llarining fiziologik rivojlanishi qo'shimcha ovqatlanish mahsulotlarining me'yoriy metabolizmida muhim ahamiyatga ega. Bolaning ruhiy va ovqat hazm qilish qobiliyatining rivojlanishi ham yangi ovqat turlarini hazm qilish uchun muhim ahamiyatga ega. Masalan, pyuresimon ovqat mahsulotlarini xavfsiz yutish ko'nikmasi odatda 4-6 oylikda shakllanadi [15,19]. Aksariyat bolalar 9 oyligida mustaqil ovqatlanish ko'nikmasiga ega bo'ladilar. Ular ikki qo'li yordamida chashkani tutib ichadilar, umumiy stoldan yoshiga mos tavsiya etilgan ovqatlardan iste'mol qiladilar.

Ko'pgina Yevropa mamlakatlarida ko'krak va erta yoshdagi bolalar uchun maxsus standartlar asosida maxsus o'rama paketida mazkur mahsulot ma'lum oy va yoshdagi bolalarga mo'ljallangan bo'lib sutkalik ehtiyojga nisbatan oziq-ovqat masallqlarining miqdori, ularning protsentlardagi ulushi ko'rsatilgan. Mazkur yondashuv bola yoshining turli davrlarida qo'shimcha ovqat mahsulotlarini tejimli tanlash imkoniyatini beradi. Tarkibi kafolatlangan ovqat masallqlari bolalarga sanoat sharoitida tayyorlangan ovqat mahsulotlarini bexavotir tavsiya etishga asos bo'ladi.

Qo'shimcha ovqat masallqlarining ijtimoiy jihatlari.

Bir yoshgacha bo'lgan bolalar ovqatlanishning yangi turlari qo'llanilishi tufayli jadallik bilan o'sib ulg'ayadilar. Bola o'z gavdasining muvozanatini saqlab nazorat qiladigan bo'lgandan keyin suyuq bo'tqani so'rishdan yarim qattiq (quyuq) va qattiq ovqat mahsulotlarini ham iste'mol qiladigan bo'ladilar. Shu bilan bir vaqtda bolaning oshqozon-ichak faoliyatining mukammallashib yarim yotish holatda emizib yoki shishadan so'rib o'tirgan holatda yarim qattiq va qattiq ovqat masallqlarini chaynab-yutish kabi murakkab jarayonlar shakllanadi. Ovqatlanish jarayonida chaynov-yutish ko'nikmalari to'laqonli shakllangach boshqalar tomonidan qaramli ovqatlanishdan qisman bo'lsada mustaqil ovqatlanish ko'nikmasiga ega bo'ladilar. Bolalar uchun qo'shimcha ovqat sanoatda va uy sharoitida tayyorlanadi. Uy sharoitida to'g'ri tayyorlangan ovqat masallqlari ota-onalar fikricha tur-tuman mahsulotlardan foydalanib mamlakat madaniyati va oila urf-odatlariga mos hamda xos rang-barang ovqat mahsulotlarini tayyorlash imkoniyatini beradi [2,4]. Lekin uy sharoitida ovqat masallqlariga ishlov berish (qaynatish, dimlash, qovurish) mahsulotdagi vitaminlar tarkibini buzilishiga sabab bo'ladi.

Bolalar ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi zamonaviy ishlab chiqaruvchilar ba'zi mamlakatlarning urf-odatlarini inobatga olgan holda turli yoshdagi bolalarda turli-tuman qo'shimcha ovqat mahsulotlarini taklif qiladilar. Masalan, bir xil tarkibli sabzavotli pyure (birinchi qo'shimcha

ovqat sifatida) va ko‘p turdagi (sabzi, karam, kartoshka) sabzavotlardan (ba‘zan donli yoki baliq mahsulotlaridan) iborat ko‘p komponentli qo‘shimcha ovqat mahsulotlari taklif qilinadi. Eng asosiysi bolaga faqat meva, sabzavot yoki go‘sh (tuz va boshqa aromatizatorlar ta‘mi bo‘lmagan) mahsulotlarning ta‘mini his qiladigan “toza” retseptli ovqat mahsuloti bo‘lishi zarur. Mazkur talablarga javob beruvchi qo‘shimcha ovqat mahsuloti Gerber (Nestle) hisoblanadi. Masalan, kabachka yoki rangli karamdan tayyorlangan pyureda faqat kabachka yoki rangli karam va iste‘mol qilishni mo‘tadillashtirish uchun suv qo‘shiladi. Ko‘krak yoshdagi bolalarga ovqat ratsioniga asal tavsiya etilmaydi. Fenxel (meva) sharbatlarida (oshqozon-ichak a‘zolarida muammo bo‘lganda “tomchi” yoki choy sifatida qo‘llaniladi) estragol mavjud bo‘lib irsiy zaharli kanserogen DNK zanjiriga qo‘shilib gen hujayralarini buzilishiga (mutatsiyaga) sabab bo‘ladi. Yevropa tibbiyot agentligi Evropean Medicines Agency (EMA) bola 4 yoshga kirguncha fenxel (meva) dan tayyorlangan yog‘ yoki choyini iste‘mol qilishni ularni xavfsizligi to‘g‘risida ma‘lumotlar etarli bo‘lmaganligi tufayli tavsiya qilmaydi. Shuningdek, noorganik mishyak (margimush) ning zaharli ta‘sir etishini kamaytirish maqsadida ko‘krak yoshdagi bolalarga gurunchli bo‘tqalar tavsiya qilinmaydi (Gorbachevskiy). Shuningdek, chaqaloqlar va erta yoshdagi bolalarga sigir suti ham tavsiya etilmaydi. Chunki sigir sutida IgE (sIgE) spetsifik-allergen mavjudligi bolalarda turli allergik kasalliklar bilan kasallanishiga sabab bo‘ladi [7,9].

Xulosalar.

Shunday qilib nafaqat mamlakatimizda balki butun dunyo miqiyosida chaqaloqlarni ko‘krak suti bilan oziqlantirish talabga javob beradigan darajada yuqori emas. So‘rovnomalar hatto sog‘lom tug‘ilgan chaqaloqlar tug‘ruqxonadayoq qo‘shimcha sutli bo‘tqalar qabul qilishlari aniqlandi. Holbuki, fiziologik nuqtai nazardan bunga ehtiyoj va zarurat yo‘q. Agar chaqaloqqa aralash yoki sun‘iy oziqlantirishga tibbiy ko‘rsatma bo‘lganda tug‘ruqxona va bolalar poliklinikasi shifokorlari tomonidan bolaning ulg‘ayish kartasida qayd etilishi kerak. Tug‘ruqxonalarda va barcha bolalar muassasalarida ko‘krak suti bilan oziqlantirishni qo‘llab quvvatlash masalalari bo‘yicha koordinatorlar lavozimi va boshqaruv tizimini tashkil etish. Ya‘ni ko‘krak suti bilan oziqlantirishni qonuniy tartibga solish (sutli aralashma (bo‘tqa) lar reklamasini (jumladan tug‘ruqxonalarda) onalarga bepul tarqatishni taqiqlash, sun‘iy oziqlantirish bo‘yicha sutli aralashmalarni tarqatish bo‘yicha tegishli qonun va qoidalar ishlab chiqish.

Ko‘krak suti bilan oziqlantirishni bolalar bog‘chasi, maktab va homiladorlikdan boshlab tushuntirib borib shakllantirish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Faoliyati ko‘krak suti bilan bog‘liq barcha xodimlarni ona sutining afzalliklarini targ‘ib etuvchi o‘rgatuvchi dasturlar bilan ta‘minlash. Ko‘krak suti bilan oziqlanuvchi farzandlari bor oilalarni emizish muddatini uzaytirish maqsadida ijtimoiy qo‘llab quvvatlash (bolani 1,5-3 yoshgacha parvarishlash) uchun oylik maoshi saqlangan holda ta‘til va oziq mahsulotlari bilan ta‘minlash barkamol avlodni voyaga etkazishda asosiy zamin bo‘ladi.

REFERENCES| ЧОККИ | ИҚТИБОСЛАР:

1. Akhtamov A., Akhtamov A.A. Methods of functional treatment of congenital hip dislocation in infants // Annual scientific and practical conference on topical issues of traumatology and orthopedics of childhood "TOURNER READINGS", 2019, St. Petersburg, 36-39. (in Russ).
2. Davydovskaya A.A. On the issue of choosing an artificial mixture for allergy to cow's milk proteins // Pediatrics named after Speransky, 2020; 99 (2): 182-189. (in Russ).
3. Dementeva Yu.N., Cherdantsev A.P., Dolgova D.R., Stenuishkina M.A., Bakhtogarimov I.R., Epifanova E.G. Vaskulo-endothelial growth factor in breast milk // Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics, 2022; 67: (3), pp. 61-65. (in Russ).
4. Gorbachevsky P.R., Paramonova N.S., Ukrainsev S.E. Complementary foods: timing of administration, products, long-term effects. Review of modern data // Pediatrics named after G.N. Speransky. 2020; 99(4): 141-149. (in Russ).
5. Gribakin S.G., Davydovskaya A.A. Breast milk for premature infants: a tangle of contradictions // Pediatrics, 2012; Volume 91, No. 1, pp. 90-96. (in Russ).

6. Gross S J., David R.J., Bauman L., et al. Nutritional composition of preterm and term human milk during early lactation. *Pediatr. Res.* 1982; 16 (2): 113-117.
7. <https://www.unicef.org/kazakhstan/> (date of application: 13.08.2020).
8. Hurlimann T., Menuz V., Graham J., Robitaille J., Vohi M.C., Godard B. Risks of nutrigenomics and nutrigenetics? What the scientists say. *Genes Nutr.* 2014; 9 (1): 370.
9. Lukoyanova O.L., Borovik T.E., Skvortsova V.A., Beluaeva I.A., Bushueva T.V., Zvonkova N.G., Uatsyk G.V. Composition of breast milk and mother's nutrition: does svuaz eat? // *Pediatrician.* 2018; 97 (4): 160-167. (in Russ).
10. Malanicheva T.G., Agafonova E.V., Ziatdinova N.V., Skidan I.N. Influence of the nature of feeding children of the first ear of life on the formation of resistance of the body // *Russian Bulletin of perinatology and Pediatrics*, 2020; 65:(6), pp. 145-154. (in Russ).
11. On the support of breast milk feeding and the requirements for the food of infants and young children. Law of the Republic of Uzbekistan. 2019. October 23. Orq-Order No. 574. (in Russ).
12. Pampura A.N., Zhukalina E.F., Morenko M.A., Usenova O.P. Modern approaches to the diagnosis and management of young children with allergy to cow's milk proteins // *Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics*, 2023; 68(2), pp.39-45. (in Russ).
13. Panfilova V.N. Reflections of a pediatrician on infant feeding // *Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics*, 2020; (651), pp. 100-104. (in Russ).
14. Payne S., Quigley M.A. Breastfeeding and infant hospitalisation analysis the UK Infant Feeding Survey. *Matern. Child Nutr.* 2017; 13 (1): 12263.
15. Pyrieva E.A., Gmoshinskaya M.V., Moshkina N.A., Netunaeva E.A. Breastfeeding support in the Russian Federation: regulatory and legal framework // *Pediatrician named after G.N. Speransky.* 2021; 100 (1): 173-179. (in Russ).
16. The program for optimizing the feeding of children of the first ear of life in the Russian Federation: methodological recommendations. Moscow: Federal State Institution "NMIC healthy Children" of the Ministry of Health of the Russian Federation, 2019: 112. (in Russ).
17. Ukraintsev S.E., Ovsuannikov D.Yu., Shchepkina E.V. Factors influencing the adherence and prevalence of breastfeeding: results of an online survey of mothers in the Russian Federation (part 2) // *Pediatrician named after G.N. Speransky.* 2023; 102 (2): 65-71. (in Russ).
18. Ukraintsev S.E., Ovsyannikov D.Yu., Shchepkina E.V. Factors influencing adherence and prevalence of breastfeeding: results of an online survey of mothers in the Russian Federation (part 1) // *Pediatrician named after G.N. Speransky.* 2022; 101 (6): 57-64. (in Russ).
19. World Health Organization. Long-term effects of breastfeeding a sistematik review; WHO: Geneva, Switzerland. 2013: 74.
20. Zvonkova N.G., Borovik T.E., Skvortsova V.A., Fisenko A.P., Bushueva T.V., Lukouanova O.L., Roslavtseva E.A., Kazuikova T.V., Guseva I.M., Maslova N.A. Malnutrition in children of the first ear of life (as part of the new edition of the "Program of optimization and feeding of children the first ear of life in the Russian Federation") // *Pediatrics named after G.N. Speransky.* 2020; 99 (2): 190-198. (in Russ).

Статья поступила в редакцию 11.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 11.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Ахтамов Аъзам- к.м.н., доцент, кафедры травматологии и ортопедии. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: azim_ahtamov@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0001-0796-4844>

Ахтамов Азим Аъзамович- PhD, ассистент, кафедры травматологии и ортопедии. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: azim_ahtamov@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0003-5361-1921>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Ахтамов А. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;
Ахтамов А.А. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Akhtamov Azam - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Department of Traumatology and Orthopedics. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: azim_ahtamov@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0001-0796-4844>

Akhtamov Azim Azamovich – PhD, Assistant, Department of Traumatology and Orthopedics. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: azim_ahtamov@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0003-5361-1921>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Akhtamov A.— ideological concept of the work, writing the text; editing the article;
Akhtamov A.A.— collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000